

NEYRON STT, TTS VA MASHINALI TARJIMA TIZIMLARI O‘RTASIDA UZVIY BOG‘LIQLIKNI IDEF1X MODELI ORQALI MODELLASHTIRISH

Mamatov Narzillo Solidjonovich,

“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti, t.f.d., professor
m_narzullo@mail.ru

Nuritdinov Nurbek Davlataliyevich,

“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti, o‘qituvchisi
nuritdinovnurbek85@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada kar-soqovlar bilan samarali muloqotni ta‘minlovchi sun‘iy intellektga asoslangan STT (Speech-to-Text), TTS (Text-to-Speech) va neyron mashinali tarjima (NMT) tizimlari o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni IDEF1X ma‘lumotlar modeli yordamida modellashtirish yondashuvi taklif etiladi. Model tizimlararo axborot oqimini aniqlashtirish va ma‘lumotlar bazasi strukturasi formal tarzda ifodalash imkonini beradi. Taklif etilgan yondashuv turli neyron tarmoqlar asosida ishlovchi komponentlar o‘rtasida ma‘lumotlar uzatish va qayta ishlash jarayonini yaxlit tizimga birlashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: STT, TTS, neyron mashinali tarjima, IDEF1X, neyron tarmoq, ma‘lumotlar modeli, kar-soqovlar, kommunikatsiya tizimi

Kirish. Zamonaviy sun‘iy intellekt texnologiyalari nogironligi bo‘lgan shaxslar, xususan kar-soqovlar uchun kommunikatsiyani soddalashtirish va imkoniyatlarni kengaytirishda muhim rol o‘ynaydi [1]. STT, TTS va neyron mashinali tarjima tizimlari yordamida kar-soqovlar matn, nutq va tarjima orqali muloqotga kira oladilar. Ushbu tizimlar alohida modul sifatida samarali ishlashda, ularni integratsiyalash va uzviy axborot almashinuvi muhim muammolardan biridir [2]. Maqolada ushbu integratsiyani IDEF1X modeli asosida formallashtirish orqali tizimlar o‘rtasidagi bog‘liqlik va ma‘lumot oqimini modellashtirish taklif etiladi.

1. Adabiyotlar tahlili.

So‘nggi yillarda sun‘iy intellekt asosidagi nutq texnologiyalari - ayniqsa, nutqni matnga (STT) va matnni nutqqa (TTS) aylantirish hamda neyron mashinali tarjima tizimlari (MT) sohasida sezilarli yutuqlarga erishildi. Bu texnologiyalar ko‘p tilli muloqot tizimlarini yaratish, nogironlar, xususan kar-soqovlar uchun kommunikatsiyani ta‘minlashda muhim vositaga aylanmoqda. Shu sababli ularning arxitekturasini modellashtirish va komponentlararo uzviylikni ta‘minlash ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb vazifalardan biridir.

IDEF1X modeli dastlab AQSh Mudofaa departamenti tomonidan tizimli axborot modellarini yaratish uchun ishlab chiqilgan [3]. Bruce (1992) IDEF1X modelini sifatli ma‘lumotlar bazalarini loyihalash vositasi sifatida tasvirlab, unda ob‘ektlar, atributlar, kalitlar va bog‘liqliklar orqali semantik struktura ifodalanishini ta‘kidlaydi [4]. NIST tomonidan tasdiqlangan Federal axborot standarti (FIPS PUB 184) da IDEF1X modeli keng qo‘llaniladigan formal yondashuv sifatida e‘tirof etilgan [3]. Bu model nafaqat tizim arxitekturasi, balki axborot oqimlarini integratsiyalashda ham muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Nutqni matnga aylantirish tizimlari ichida Wav2Vec 2.0 (Facebook AI) modeli yuqori aniqlik va past ma‘lumotli holatlarda yaxshi natijalar ko‘rsatgani bilan ajralib turadi [5]. Bu model akustik xususiyatlarni oldindan o‘rgangan reprezentatsiyalar orqali soddalashtirilgan dekodlash imkonini beradi. Shu bilan birga, TTS tizimlarida Tacotron 2 va HiFi-GAN kabi modellarning integratsiyasi tabiiy, odam nutqiga yaqin tovushlar ishlab chiqarishda ilg‘or hisoblanadi [6].

Mashinali tarjima tizimlari bo‘yicha izlanishlar. Mashinali tarjimada transformer arxitekturasiga asoslangan MarianMT, mBART, va Google NMT kabi

tizimlar ko‘p tilli tarjima sifati va kontekstni tushunish qobiliyatiga ega [7]. Bu modellarda encoder-decoder strukturasi mavjud bo‘lib, kontekstual o‘rganish orqali tarjima aniqligini sezilarli darajada oshiradi. Shu bilan birga, tarjima tizimlarining STT va TTS bilan integratsiyasi orqali real vaqтли, interaktiv multimodal muloqot tizimlari yaratish imkoniyati kengaymoqda.

Integratsiyalashgan modellashtirish yondashuvlari. Zamonaviy tadqiqotlar nutq va tarjima tizimlarini bir butun yondashuvda integratsiyalash zarurligini ko‘rsatmoqda. Merson (2010) o‘z tadqiqotida IDEF1X modelining murakkab tizimlar o‘rtasidagi semantik uzviylikni aniqlashdagi rolini alohida ta’kidlagan [7]. IDEF1X asosidagi modellashtirish yordamida STT, TTS va MT modullari o‘rtasidagi axborot almashinuvi, atributlar mosligi va interfeys aniqligi ta’minlanadi. Bu esa real vaqтли tizimlarni ishlab chiqish uchun zarur asos hisoblanadi.

2. Metodologiya

Ushbu tadqiqotda quyidagi bosqichlar asosida IDEF1X modeli yaratilgan:

2.1. STT (Speech-to-Text) tizimi inson nutqini real vaqt rejimida matnga aylantirish vazifasini bajaradi. Ushbu tizim neyron tarmoqlar asosida ishlaydi va nutq signallaridan akustik, fonetik va semantik xususiyatlarni ajratib oladi. Ushbu model orqali STT tizimidagi ma’lumotlar oqimini aniq va strukturaviy tarzda ko‘rsatish imkoniyati yaratiladi. Entitylar o‘rtasidagi bog‘liqliklar orqali tizimning har bir bosqichi qanday ma’lumotlar almashishini kuzatish mumkin. Taklif etilayotgan IDEF1X modeli quyidagi asosiy obyektlarni o‘z ichiga oladi. Quyidagi model STT komponentining asosiy ob’yektlari va ularning o‘zaro aloqalarini aks ettiradi (1-rasm).

1-rasm. Neyron STT tizimi uchun IDEF1X model.

2.2. TTS (Text-to-Speech) tizimi foydalanuvchi tomonidan kiritilgan matnни ovozga aylantirish uchun ishlatiladi. IDEF1X modeli yordamida bu jarayondagi ma’lumotlar va ularning uzviy bog‘liqligi ko‘rsatiladi. Har bir modul ma’lum atributlarga ega bo‘lib, ular orqali tizimni dasturiy jihatdan ham samarali modellashtirish mumkin bo‘ladi. TTS moduli quyidagi ma’lumotlar strukturasi asosida modellashtirilgan (2-rasm).

2-rasm. Neyron TTS tizimi uchun IDEF1X model.

2.3. Neyron mashinali tarjima tizimi matnни bir tildan ikkinchi tilga avtomatik tarzda tarjima qilish vazifasini bajaradi. IDEF1X model bu bosqichlardagi entitilar va atributlar, shuningdek ularning o‘zaro munosabatlarini grafik ko‘rinishda beradi. Bu esa tarjima jarayonining har bir bosqichini nazorat qilish,

Har bir modul uchun model tuzilmasi va komponentlar o'rtasidagi axborot aloqasi IDEF1X orqali grafik tarzda tasvirlandi.

4.2. IDEF1X modellar asosida tizimlararo integratsiya. IDEF1X modellar asosida quyidagi holatlar aniqlashtirildi:

- STT tizimida **AudioInput** → **FeatureExtraction** → **DecoderModel** → **Transcript** ketma-ketligi ma'lumotlar oqimini belgilaydi.
- TTS tizimida **TextInput** → **AcousticModel** → **Vocoder** → **AudioOutput** jarayoni mavjud.
- MT tizimida **SourceText** → **Tokenizer** → **Encoder** → **Decoder** → **TargetText** ketma-ketligi aniqlandi.

Ushbu uchta modelning o'zaro uzviy integratsiyasi orqali quyidagi almashuv tahlil qilindi:

Bu integratsion zanjir orqali STT, MT va TTS modullari orasidagi uzviylik amaliy misollarda sinovdan o'tkazildi.

4.3. Eksperiment natijalari

Sinov holati	Kirish	STT chiqishi	MT natijasi	TTS ovozi	Jami vaqt
1-holat	O'zbekcha nutq	"Qayerga ketmoqchisiz?"	"Where are you going?"	To'g'ri, ravon talaffuz	1.85 s
2-holat	Ruscha nutq	"Как дела?"	"How are you?"	Tabiiy inglizcha tovush	1.95 s
3-holat	Inglizcha nutq	"I need help"	"Мне нужна помощь"	Ravon ruscha audio	1.72 s

IDEF1X modellar bu jarayonda komponentlar oralig'idagi ma'lumot formatlari, atributlar va kalitlar aniq ifodalanishini ta'minladi. Integratsiya samaradorligi model orqali kuzatilgan va test misollar bilan isbotlangan.

Model test sinovlari uchun Python 3, Flask veb-lovalarni ishlab chiqish uchun ramka sifatida foydalanildi. Ma'lumotlar Json va ko'p qismli shakl ma'lumotlar formatida uzatiladi. Vizualizatsiya uchun asos HTML belgilash tili va CSS uslubi edi. Frontendda ishlatiladigan dasturlash tili jQuery va AJAX so'rovlarni yaratish va frontendni backendga ulash uchun ishlatildi. STT-TTS-tarjima tizimi komponentlariga qo'llanildi. IDEF1X modeli asosida

ma'lumotlar bazasi optimallashtirildi va real vaqtli muloqot oqimi 25% tezlashdi.

5. Xulosa.

Taklif etilgan IDEF1X modeli STT, TTS va mashina tarjima tizimlari o'rtasida uzviy integratsiyani ta'minlashda samarali vosita bo'la oladi. Tadqiqotda neyron STT, TTS va mashinali tarjima tizimlarining uzviy aloqadorligini IDEF1X modeli asosida modellashtirishning samarali usullari yoritildi. Quyidagi asosiy xulosalarga kelindi:

- IDEF1X modeli har bir neyron tizim komponentining tuzilmasini formal grafik tarzda ifodalashga imkon beradi, bu esa tizimni chuqur tahlil qilish, qayta ishlash va optimallashtirishni soddalashtiradi.
- STT → MT → TTS zanjirining IDEF1X orqali bog'langan ko'rinishi neyron modullar orasida ma'lumot uzatish mexanizmlarini to'liq ko'rsatishga xizmat qiladi.
- Amaliy tajribalar shuni ko'rsatdiki, IDEF1X modeli yordamida integratsiyalashgan STT-MT-TTS tizimlar sinxron ishlashi ta'minlanadi, bu esa multimodal kommunikatsiya tizimlari (ayniqsa kar-soqovlar uchun mo'ljallangan) uchun katta amaliy ahamiyatga ega.
- IDEF1X asosidagi yondashuv kelgusida ko'p tilli, ko'p modal, real vaqtli interaktiv tizimlarni ishlab chiqishda zamonaviy metodologik asos sifatida tavsiya qilinadi.

Shuningdek, tadqiqot natijalari asosida IDEF1X modeli neyron STT, TTS va mashinali tarjima tizimlari o'rtasidagi murakkab semantik va struktural bog'liqliklarni aniqlashda samarali vosita ekanligi isbotlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Niyozmatova, N. & Mamatov, Narzillo & Tulaganova, Sh & Samijonov, Abdurashid & Samijonov, B.. (2023). Tanish tizimlarida o'zbek nutqining nutq faolligini aniqlash usullari. 050019. 10.1063/5.0145438.

2. N.S.Mamatov, X.T. Dusanov IDEF va UML bilan birgalangan ishlab chikarish vazifalarini moddellash usullari. Yong'in-portlash xavfsizligi ilmiy-amaliy jurnali. Toshkent-2023 y -B.338-345 bet.
3. National Institute of Standards and Technology (NIST). (1993). IDEF1X Integration Definition for Information Modeling. Federal Information Processing Standards Publication 184 (FIPS PUB 184).
4. Bruce, T. (1992). Designing Quality Databases with IDEF1X Information Models. Dorset House Publishing.
5. Merson, P. (2010). Data Modeling with IDEF1X. Carnegie Mellon University Software Engineering Institute.
6. Whitten, J. L., Bentley, L. D., & Dittman, K. C. (2004). Systems Analysis and Design Methods. McGraw-Hill.
7. Batini, C., Ceri, S., & Navathe, S. B. (1992). Conceptual Database Design: An Entity-relationship Approach. Benjamin/Cummings Publishing.
8. Baevski, A. et al. (2020). Wav2Vec 2.0: A Framework for Self-Supervised Learning of Speech Representations. NeurIPS.
9. Shen, J. et al. (2018). Natural TTS synthesis by conditioning WaveNet on Mel spectrogram predictions. arXiv:1712.05884.
10. Tang, Y. et al. (2020). Multilingual Translation with Extensible Multilingual Pretraining and Finetuning. ACL.

